

КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ВИМІРИ МИСТЕЦЬКИХ ПРАКТИК У СУЧАСНІЙ МОДІ ТА ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ІСТОРИЧНИХ КОДІВ

Герасименко Олена ¹, Рассолова Лідія ² [0009-0002-3236-8793]

¹ доктор філософії, доцент кафедри дизайну,
Київський національний університет технологій та дизайну, Україна
gerasymenko.od@knutd.edu.ua

² здобувачка кафедри дизайну,
Київський національний університет технологій та дизайну, Україна
rassolova.lo@knutd.edu.ua

Анотація. У дослідженні проаналізовано культурологічні механізми переосмислення спадщини haute couture 1947–1954 років у сучасній моді. Розглянуто роль провідних дизайнерів післявоєнної доби — Крістіана Діора, Кристобая Баленсиаги, Жака Фата, Юбера де Живанші та П'єра Бальмена — у формуванні візуальної мови моди середини ХХ століття та її вплив на сучасні творчі практики. Особливу увагу приділено силуетним інноваціям періоду New Look, архітектоніці крою, концепції жіночності та створенню іконічних образів, що стали культурними кодами. У роботі підкреслено значення ікон стилю — Одрі Гепберн, Грейс Келлі та Марлен Дітріх — як медіаторів між haute couture та масовою культурою. Показано, що сучасні дизайнери використовують методи культурної реконструкції та інтерпретації для трансформації історичних естетик у нові форми ХХІ століття.

Ключові слова: haute couture, культурологія моди, історичні коди, New Look, ікони стилю, післявоєнна мода.

Вступ. Період 1947–1954 років став фундаментом для становлення модерної естетики моди. Він ознаменувався появою силуету New Look, переосмисленням жіночності та формуванням візуальних кодів, які визначили розвиток haute couture на десятиліття вперед (Dior, 1954; Steele, 2017). Дослідники підкреслюють, що саме післявоєнна мода сформувала «архітектурний словник» сучасного дизайну одягу (Gabet, 2007).

Огляд літератури. Сильові трансформації у творчості Діора, Баленсиаги, Фата та Живанші розглядаються у контексті культурної реконструкції, де мода

стає інструментом відновлення соціальної ідентичності після війни (Troyn, 2003). Kawamura (2018) трактує моду як систему культурних значень, де архівні стилі функціонують як коди, які можуть бути адаптовані до сучасного контексту.

Виклад основного матеріалу. Мистецькі практики післявоєнного haute couture формують унікальний пласт культурних значень, який впливає на сучасний дизайн (Steele, 2017). Діор заклав основи силуетної архітекtonіки New Look (Dior, 1954), Баленсіага — принципи скульптурної та об'ємної форми (Mears, 2007), Фат — ідею елегантного динамізму, Бальмен — раціональної вишуканості, тоді як Живанші створив візуальний код інтелектуальної простоти, що пізніше став підґрунтям образу Одрі Гепберн (Burr, 2017).

Ікони стилю, зокрема Грейс Келлі, Одрі Гепберн та Марлен Дітріх, виконали функцію медіаторів між високою модою і суспільством. Завдяки фотографіям, кіно та глянцеvim журналам вони транслювали культурні коди haute couture у масову свідомість, закріплюючи естетику післявоєнної моди як універсальну (Barthes, 2013).

У сучасній моді відбувається не просте копіювання, а культурне переосмислення архівних кодів haute couture. Після періоду домінування оверсайзу, комфортних домашніх костюмів та спрощених силуетів, характерних для пандемічних років, мода демонструє втомленість від безформності та повертається до чіткої архітекtonіки, пропорційності й жіночності (Steele, 2017). Дизайнери знову звертаються до конструктивних принципів 1947–1954 років, переосмислюючи діоровський силует, акцент на талії, об'ємну спідницю та витончене формоутворення. Одночасно відроджується інтерес до декоративного оздоблення — вручну пришитих пайєток, бісеру, 3D-елементів декору та природних мотивів, які були характерними для післявоєнного couture. Цей рух є прикладом культурної реконструкції, коли минуле «оживає» через творчий діалог із сучасністю та новими потребами суспільства (Kawamura, 2018).

Результати та обговорення. Період 1947–1954 років становить унікальний феномен, у якому модні практики поєднали культурну пам'ять та мистецькі експерименти. Аналіз показує, що сучасна мода активно трансформує історичні силуети та естетичні коди, інтегруючи їх у новий культурний контекст. Відтак архівна естетика стає основою для інновацій, а історичний матеріал — джерелом сучасних смислів (De la Haye, 2020).

Висновки. Haute couture 1947–1954 років залишається ключовим джерелом натхнення для сучасних дизайнерів. Його культурні коди — силуети, пропорції, стилістичні принципи та образи ікон стилю — трансформуються у нові мистецькі практики, формуючи візуальну мову моди XXI століття. Переосмислення історичної спадщини дозволяє не лише зберігати культурну пам'ять, але й створювати інноваційні дизайнерські рішення, актуальні для сьогодення.

Літературні джерела

1. Barthes, R. (2013). *The Language of Fashion*. Bloomsbury Academic.
2. Blum, D. (2019). *Christian Dior: Designer of Dreams*. Victoria and Albert Museum Publishing.
3. Burr, R. (2017). *Audrey Hepburn and Givenchy: A Timeless Collaboration*. Phaidon.
4. Dior, C. (1954). *The Little Dictionary of Fashion*. Cassell.
5. Gabet, O. (2007). *The Golden Age of Couture 1947–1957*. Victoria and Albert Museum.
6. Kawamura, Y. (2018). *Fashion-ology: An Introduction to Fashion Studies*. Bloomsbury Academic.
7. Mears, P. (2007). *Balenciaga and His Legacy*. Yale University Press.
8. Polan, B. (2011). *The House of Balenciaga: Modernism and Tradition*. Yale University Press.
9. Steele, V. (2017). *Paris Fashion: A Cultural History*. Bloomsbury Visual Arts.
10. Troy, N. (2003). *Couture Culture: A Study in Modern Art and Fashion*. MIT Press.
11. Vogue Archive (1947–1954). Condé Nast Digital Archive. URL : <https://archive.vogue.com>